

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

 10.5281/zenodo.17437570

ВОРГИН Сергей Борисович

кандидат химических наук, Россия, г. Москва

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ «ВЕЧНЫХ МУЧЕНИЙ В АДУ»

Аннотация. Приведён критический анализ теорий о жизни после смерти. Показано, что попытки обосновать учение о непрерывных муках в аду, приводят к искажённому восприятию учения Христа, что порождает негативные последствия. Раскрыт смысл ада и какими поступками его можно избежать. Указаны признаки Второго Пришествия Христа и каким образом произойдёт Спасение людей.

Ключевые слова: как избежать ада, геенна огненная, смысл ада, Второе пришествие Христа, кто попадёт в ад, что произойдёт после Последнего Суда.

Существуют три основные теории о жизни после смерти:

1. Уничтожение тела и души с полным прекращением деятельности органов и сознания.

Аргументы – нейронаука утверждает, что сознание, память и мышление напрямую зависят от нейронных структур мозга, смерть которого означает полное прекращение его функций, что подтверждается тем, что человек перестаёт испытывать какие-либо чувства. Существование личности после смерти противоречат известным биологическим и физиологическим законам.

2. Душа человека после смерти перерождается (реинкарнируется) в новое тело (человека, животного и т. д.) этот процесс может повторяться многократно.

В подтверждение этой теории приводятся случаи воспоминания детей о прошлых жизнях. Некоторые раннехристианские группы, такие как Оригенисты, также принимали реинкарнацию. Одним из исследователей о воспоминаниях детей был американский биохимик Ян Стивенсон, за 40 лет было изучено более 3000 случаев предполагаемой реинкарнации [1].

Критики теории указывают, что некоторые работ в области реинкарнации были признаны псевдонаучными [2].

3. Душа человека после физической смерти судится Богом, те, кто прожил достойно – будут жить в Раю, а грешники переходят в ад (перевод – невидимый, лишённый света) и там «горят в огне» до Второго пришествия Христа, на котором они будут воскрешены и на Последнем Суде и получат либо жизнь вечную, либо продолжат бесконечные мучения в аду вместе с демонами и сатаной. В подтверждении этой теории приводятся следующие высказывания Христа:

1. Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:45,46);

2. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41);

3. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9:47,48);

4. «Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на

лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! уми- лосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» (Лк. 16:22-26);

5. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов (Мф. 8:11,12).

6. Также, некоторые авторы приводят следующий аргумент - если признать адские муки ограниченными, тогда нужно признать ограниченным и блаженство святых, что прямо противоречит свидетельству Откровения о том, что радость Праведников не будет иметь конца.

7. Часть исследователей ссылается на книги Ветхого Завета, где указано, что всех людей после смерти ждёт одна участь, тело обращается в прах (Иов. 14:10), а душа спускается в страну мрака и оттуда не возвращается: «прежде нежели отойду, – и уже не возвращусь, – в страну тьмы и сени смертной» (Иов. 10:21);

– «Всему и всем – одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы» (Еккл. 9:2);

Все вышеперечисленные теории не выдерживают критики, первые два учения косвенно призывают к исполнению воли врага рода человеческого – «Ешь, пей, веселись», душа моя», ведь если будет полная смерть и/или последующее переселение Души в другое тело, тогда зачем соблюдать Заповеди и законы? Грабь, воруй, убивай и прелюбодействуй если никто не видит, а если видят, тогда строй коварные планы и замыслы на будущее и выжидай время для исполнения своих беззаконий.

– «Диавол для того убеждает некоторых думать, что нет геенны, чтобы ввергнуть в нее» (Иоанн Златоуст).

Критические суждения относительно третьей доктрины следующие:

1. Это попытка, посредством угроз вечными страданиями в аду, перевести взаимодействие между Богом и человеком в отношения Хозяина и раба. Хозяин угрожает рабу вечными мучениями, если раб не будет исполнять волю господина, что приводит к ситуации исполнения Заповедей из-за страха вечных наказаний. К тому же, кто будет сторонником учения, которое обещает своим последователям бесконечные страдания в аду? Это попытки демонов отвлечь людей от Христа-Спасителя.

Дела обстоят совершенно иначе, Христос не требует от людей исполнения Заповедей из-за страха «вечных мучений в аду», но наоборот, призывает к осознанию, что обращение к Богу – это единственная дорога ведущая к Спасению, при этом человек имеет право добровольного выбора, ведь Творец мог бы оградить древо познания добра и зла в Райском саду непреодолимой преградой, но Он предоставил Адаму и Еве свободу выбора, более того, после их грехопадения, Бог надеялся на покаяния и только после нераскаянности определил их участь. Христианство – это религия не принуждения и угроз, а учение о Милосердии и Любви, в которой отношения между Богом и человеком построены на добровольности и взаимности, как между близкими друзьями, а не рабами, на что много раз указывал Спаситель:

– «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:14,15).

Более того, именно Христос призывает людей освободиться от «рабства» и получить бессмертие:

– «истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:34-36).

Почему связь между Богом и людьми являются отношениями близких друзей?

Хозяин не сообщает рабу о своих намерениях, планах на будущее и своих Путиях, а Христос поведал людям о путях всего Мира, когда будет Его Второе пришествие (Мф. 24:27; Мк. 13:10; Мф. 16:27; Мф. 25:31,32;), как будет проходить Последний Суд, кто будет судим, а кто оправдан (Мф. 25:31-46), когда будет всеобщее воскресение (Мф. 24:4-25), описал Свои Крестные страдания (Мф. 16:21; Мк. 8:31; Лк.9:22), показал путь в Царство Небесное (Мф. 11:12),

что будет с планетой после Суда (Мф. 24:29), описал предзнаменования в мире перед Судом (Мк. 13:24,25), открыл, что ожидает Апостолов (Ин. 14:2,3), что произойдёт с Иерусалимом (Мф. 24:1,2; Мк. 13:2), Капернаумом (Мф. 11:23,24) и другими городами (Мф. 11:21,22) и многое другое.

Христос приглашает всех людей к дружбе, нужно только отворить дверь:

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Отк.3:20);

2. Да, адские муки будут вечными, но только после Последнего Суда, так о вечных мучениях Спаситель говорит в первых двух цитатах, но эти события произойдут после Его Второго пришествия.

В третьей цитате речь идёт о том, что в аду огонь не угасает и червь не умирает, но ничего не сказано о бесконечном нахождении там людей до Последнего Суда.

Четвёртое высказывание указывает, что перейти из ада в рай не возможно, сказано о мучениях богача в аду, но ничего не сказано о том, что богач там будет находиться вечно.

В пятом выражении показано, что те из иудеев, которые проявляют надменность к Богу, будут «извержены во тьму внешнюю», а спасение получают народы, которые Его примут.

Шестая цитата – это нелепая попытка связать два несвязуемых события, не имеющих причинно-следственной связи и происходящих не зависимо друг от друга – ограниченные муки в аду и бесконечность награды на Небесах, которые представляют собой разные состояния Души людей, находящихся в непохожих местах.

Седьмое повествование относится к книгам Ветхого Завета, когда действительно, и Великих Праведников и отъявленных грешников ожидала одна участь – ад. Но так было до прихода Христа на Землю, Который Своей кровью искупил Первородный грех:

– «люди до прихода Спасителя, после физической смерти, бессмертным Духом находились в аду, и эти души демоны не выпускали из плена. Иисус Христос вывел всех людей из преисподней и ад стал местом временного пребывания грешных людей ...Спаситель освободил всех находящихся в подземном царстве» [3, с. 94]:

«Когда явился аду, Он разорил гробницы его и опустошил хранилища... все были

отпущены... воссиял свет и рассеялась тьма» (Амфилохий Иконийский);

«Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова смерть!» (Иоанн Златоуст).

3. Если грешники мучаются в «огне» до Страшного Суда, тогда кто сможет оправдать их при Втором пришествии, ведь в аду невозможны покаяния и молитвы Богу о прощении: «яко несть в смерти поминаяй Тебе, во аде же кто исповестся Тебе?» (Пс. 6:6), тогда получается, что, попав в ад единожды, уже нет возможности спастись, что противоречит словам Апостола Павла:

– «Господь ... не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9);

– «ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4).

4. При непрерывном нахождении грешника в аду до Второго пришествия, как он сможет получить жизнь в будущем веке, про которую говорил Спаситель: «если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12:32)? Также и в Символе Веры сказано об ожидании человеком жизни «будущего века»: «чаю (ожидая, надеюсь) ... жизни будущего века. Аминь».

Можно предположить, что речь идёт о будущем веке после Второго пришествия Христа, но человек, хулящий Духа Святого не сможет пройти Последний Суд, к тому же, прошедшие Суд получают жизнь вечную:

«И пойдут (после Суда) сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:46).

Также история, с исцелением слепорождённого: «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его» (Ин. 9:1-3), наталкивает на вопрос – как может согрешить ребёнок, не будучи ещё рождённым? Вероятно, Апостолы спрашивали о грехе ребёнка в предыдущей жизни? Тогда выходит - если она была, значит мучения в аду не бесконечны.

Кроме того, из этой истории можно сделать вывод – нынешняя жизнь человека определяется грехами его прошлой жизни, провинностями его родителей в настоящей, и конечно же, его собственными проступками во взрослой жизни. Вероятно, и будущую судьбу человека будет определять его праведность в настоящей жизни.

То, что грехи родителей влияют на судьбу и жизнь детей подтверждают следующие истории – однажды к Авве Аммону (ученик Антония Великого, память 4 октября) родители привели сына, укушенного бешеной собакой. Мальчик тяжело страдал, и его родители взмолились – «Помоги нашему сыну выздороветь». Преподобный ответил – «здоровье ребёнка в ваших же руках. Господь наказал вас за воровство, вспомните бедную вдову, у которой вы украли вола, тайно убили его и съели. Верните ей живого вола, и ваш сын выздоровеет». Родители раскаялись в своем злодеянии, после чего Святой Аммон, помолившись Богу, исцелил ребёнка.

Также история смерти сына царя Давида и Вирсавии, мужа которой (Урию Хеттеянина) повелел убить Давид, чтобы взять его вдову себе в жены, показывает влияние греховности родителей на судьбу их детей.

Эти истории приведены также для того, чтобы некоторые родители избегали осуждений, хулы и злословий на Бога, наподобие таких – «как же Ты допустил смерть моего невинного ребёнка?»

5. Милосердный Господь создал человека не для бесконечных страданий в аду:

– «Не для того милосердный Владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби» [5].

– «Он создал все для бытия, и всё в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле» (Прем. 1:14).

– «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия Своего» (Прем. 2:23)

Не для того Спаситель призывает к Любви (Ин. 13:34,35), чтобы творить возмездие:

– «где любовь, там нет возмездия; а где возмездие, там нет любви» (Исаак Сирий);

6. На ограниченное время нахождения в аду указывает Сам Спаситель [4, с. 31]: «Когда ты идешь с соперником своим (демоном) к начальству (Богу), то на дороге (в земной жизни) постарайся освободиться от него (очиститься от греха), чтобы он не привел тебя к судье (понятие «Суда» подразумевает присутствие обвинителя), а судья не отдал тебя истязателю (дьяволу), а истязатель не вверг тебя в темницу (ад); Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки» (Лк. 12:58,59). Предложение – «не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки» наталкивает на вопрос – как можно отдать долг

до последней копейки при биении в «темнице»? Это возможно только в случае, если речь идёт об очищении от грехов. В этой притче также показано, что после «очищения», человек всё же выйдет из «темницы».

Христос показал и предназначение «гиены огненной» – нахождение «в аду продолжают до тех пор, пока человек не «осолится» огнём, это слово впервые в отношении человека использовал Спаситель и оно означает – очиститься от греха и получить навыки противостояния ему, как и соль защищает продукты от гнили и дальнейшей порчи: «Ибо всякий (вверженный в гиену огненную) огнём осолится» (Мк.9.47-49)» [4, с. 31].

7. Богом всё устроено для Спасения людей, а пребывание в аду имеет лишь воспитательную цель:

– «Мы находимся в таком бедственном положении, что, не будь страха геенны, мы, пожалуй, и не подумали бы совершить что-нибудь доброе» (Иоанн Златоуст);

– «Он (Бог) ничего не делает ради возмездия, но взирает на пользу, которая должна произойти от Его действий. Одним из таких - является геенна» (Исаак Сирий);

– «Не напрасно Бог угрожает нам преисподней и через это делает ее несомненной, но, чтобы страхом сделать нас лучшими» (Иоанн Златоуст);

– «Бог угрожает геенною и ее приготовил, чтобы мы, зная о ней, так жили, чтобы не впасть в геенну» (Иоанн Златоуст);

– «Бог для того уготовал и самую геенну, чтобы страх мучений и тяжесть наказания направляли нас к Царству» (Иоанн Златоуст);

– «Вот, оказывается, почему существует геенна: не для возмездия, не для бесконечного наказания, а как последнее промыслительное средство любви Бога, Который взирает на пользу, которая должна произойти от Его действий. Геенна, по убеждению св. Исаака Сирина, уготована Богом не для бесконечных мучений человека, а для его спасения! Царство Божие и геенна огненная – суть следствия милости, а не воздаяния! Не для того милосердный Владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби!» [6];

– «Ад ... как особая сфера вечной жизни, совершенно нетерпим, немислим и просто несоединим с верой в Бога. Бог, сознательно допускающий вечные адские муки, совсем не есть Бог, он скорее походит на дьявола. Временный

ад ... приобретает значение педагогическое» [7].

– «Вера в Христа, в Христово Воскресение и есть вера в победимость ада. Вера же в вечный ад есть, в конце концов, неверие в силу Христа, вера в силу дьявола» [7].

8. Милосердный Бог даже на Последнем Суде будет стремиться не осудить человека, а искать малейшую возможность для его оправдания:

– «Господь и на страшном суде будет не то взыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех. И оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была» (Св. Феофан Затворник);

– «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8:33,34).

В литературе приведено немало историй оправдания людей Богом, например, описан случай, когда Настоятель монастыря, бывший ветеран Великой Отечественной войны, прошедший боевой путь от Москвы до Берлина, отстоявший свою обитель от закрытия во времена хрущёвских антирелигиозных гонений, не смотря на то, что он имел некоторые греховные качества (сквернословие), смог получить Оправдание. За его Душой явилась Сама Пресвятая Богородица, чтобы провести через мытарства, (вероятно, которые он самостоятельно не смог бы преодолеть) и сопроводить Своего Угодника в Царство Небесное: «Мать Божия пришла, Какая Она красивая, давайте краски, рисовать будем. Краски подали, но руки его уже не могли действовать, сколько тяжелых снарядов он этими руками перетаскал к линии фронта в Великую Отечественную войну» [8].

Милосердие Бога проявится даже в том, что будут оправданы некоторые люди, находящиеся в аду во время прохождения Великого Суда: «и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:13,15).

Когда наступит Последний Суд?

Время не знает никто, кроме Бога: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но один только Отец» (Мф. 24:36);

Визуальные признаки Второго пришествия Христа – будут войны, голод, эпидемии, стихийные бедствия, землетрясения, знамения на небе:

– «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и

звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются» (Мф. 24:29).

– «Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим» (Ис. 13:10);

– «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих» (Откр. 6:13-16);

– «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:9);

Речь, вероятно, идёт о сильном задымлении или запылении атмосферы планеты, которое наступит в результате извержения вулканов, падения метеоритов или промышленной/милитаристской деятельности человека.

Иисус обращает внимание, что несмотря на наступление этих признаков, некоторые люди будут оставаться беспечными и призывает всех бодрствовать – бороться с грехами, сохранять связь с Богом и быть готовым к Его возвращению:

– «ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет» (Мф. 24:38-42).

К благоразумности призывает Спаситель и в притче о десяти Девах, в которой изображает мудрых дев, имеющих истинную веру, в то время как неразумные девы представляют собой формальных христиан. В этой притче также показано, что во время Второго Пришествия Христа, времени для пополнения «светильников маслом» уже не будет и только «бодрствующие» проследуют с Богом к своему Спасению. Когда будут установлены престолы для Суда, взывать к Христу о помощи будет уже поздно:

«... пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа,

в который придет Сын Человеческий» (Мф. 25:10-13).

Людей, которые «бодрствуют» в ожидании Его Пришествия, Христос называет «блаженными»:

– «Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он препоясается и посадит их, и, подходя, станет служить им» (Лк. 12:37).

Как будут спасены люди, оправданные на Последнем Суде?

Создатель показывает, что для прошедших Судный день, будет создано «новое небо и новая земля, а прежние небо и земля минуют, и моря уже не будет», а нераскаянные люди бессмертными душами останутся с сатаной и бесами на этой земле, но уже без Бога:

– «Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17), где «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому» (Ис. 65:25);

– «Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Петра 3:13);

– «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния (местопребывание) Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое» (Откр. 21:1-5);

Далее, Создатель показывает, что после Второго Пришествия Сына, Он со своими избранными покинет Землю, а «оставленные» нераскаявшиеся люди, которые не получили оправдание на Последнем Суде, останутся на Земле вместе с сатаной и бесами, и только тогда осознают, что Бог оставил их, очнуться, опомнятся и возопиют, и придут в ужас, и захотят умереть, но не смогут найти смерти своим бессмертным душам:

– «И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и

вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца» (Откр. 6:13-16);

Бог сотворил геенну огненную не людям, а демонам, но люди сами выбрали, по своей гордыни и нераскаянности, одну участь с сатаной и бесами, это и означает вторую смерть, которая «представляет собой полное и безвозвратное отторжение души человека от Бога, при котором она уже никогда не будет возвращена Создателем для Жизни в каком-либо виде» [4, с. 33]. Не Бог отвернулся от людей, но люди от Бога:

– «Не для этого Я сотворил вас, не для вас создал этот огонь; сей неугасимый огонь зажжен для неизменных в состоянии зла бесов, к которым и вас причислила, подобная им, нераскаянная ваша воля» (Свт. Григорий Палама);

– «Напрасно перед лицом катастроф XX века многие жалуются: «Как Бог допустил?» ... Да. Он допустил: допустил нашу свободу, но не оставил нас во тьме неведения. Путь познания добра и зла указан. И человеку самому пришлось расплачиваться за выбор ложных путей» (Альберт Эйнштейн);

– «Грех делает человека наследником ада, уготованного диаволу. Бог не нам, но диаволу и ангелам его назначил мучения, мы же сами, великими своими пороками, делаем себя наследниками этих великих мук, и то, что угрожало лютому змею, будем добровольно терпеть мы, люди» (Ефрем Сирий);

– «Имеющий в себе гордость – причастник диаволу. По причине гордости преклонились небеса и поколебались основания земли, возмутились бездны, пришли в смятение Ангелы и претворились в демонов. Прогневан гордостью Всемогуший; Он повелел бездне низвергнуть из себя огонь и огненному морю вскипеть огненным волнением. По причине гордости Он учредил ад и муки; по причине гордости учреждены темницы и биение, которыми терзается диавол за гордость сердца своего. По причине гордости устроена преисподняя, сотворен червь неумирающий и неусыпающий» (Антоний Великий).

Физический смысл ада.

У человека в процессе жизнедеятельности возникают алгоритмы при реагировании на те или иные действия, в головном мозге устанавливаются связи между нейронами в ответ на те

или иные воздействия от окружения, при закреплении которых, возникают определённые шаблоны поведения. У злобного человека складываются недобрые навыки, которое и определяют его поступки: «ибо из сердца (злобных людей) исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления - это оскверняет человека (Мф. 15:19,20).

Творец дал людям Заповеди, для отторжения и исправления этих осквернений:

1. Я, Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов, кроме меня;
2. Не сотвори себе кумира, не поклоняйся им и не служи им;
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно;
4. Шесть дней работай, и делай в них всякие дела; а седьмой посвяти Господу Богу твоему;
5. Почитай отца твоего и мать, да будешь долго жить и благословен;
6. Не убивай никого;
7. Не прелюбодействуй;
8. Не воруй;
9. Говори всегда правду, не обманывай;
10. Не желай ничего чужого, никому не завидуй (так как первопричина – завистливость).

Основные заповеди Ветхого и Нового Заветов Христос сформулировал кратко так: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37-40).

Если человек не хочет проявлять усилия для избавления от греховных навыков, то для их исправления и существует огонь ада, который разрушает установившиеся негативные рефлексии поведения и образуется сызнова «чистое» сознание.

Подобная теория («*tabula rasa*» – чистая доска) была создана ещё Аристотелем, который сравнивал ум человека с покрытой воском досочкой для записей, которую очищали от текста огнём, путём расплавления воска и его последующим разглаживанием [9, с. 9].

Апостол Павел также указывал, что через огонь ада происходит спасение человека:

– «каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит

награду. А у кого дело сторит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня» (1 Кор. 3, 13-15).

– «Грешник по смерти пройдёт через страдание огня, дабы, быв очищен огнём, он спасся и не мучился непрестанно» (Амвросий Медиоланский).

– «состояние спасения может быть различным. Для одного оно со славой и честью за подвиг праведной жизни, другой, хотя и спасется, но как бы из огня, поскольку всё им совершённое оказалось духовно бесплодным, скверным, бессмысленным – соломой, сторевшей при первом же испытании огнем вечности» [6].

Если мучения в аду не бесконечны, тогда выходит, что можно жить в грехах?

– «хотя геенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания – степень страдания в ней» (Исаак Сирин);

– «Один день мрака в аду ужаснее всех зол жизни» (Иоанн Златоуст);

– «Если бы все скорби, болезни и несчастья со всего света собрать в одну душу и свесить, то адовы муки несравненно тяжелее и люте, ибо геенны огненной и сам сатана страшится. Но нам немощным здешние муки весьма невыносимы, ибо дух наш иногда и бодр, а плоть всегда немощна» (Антоний Оптинский);

– «Посмотри здесь на воинов, служащих своим начальникам, как они влекут виновных, как вяжут, как бичуют, как прокалывают бока, как для умножения мук подносят факелы, как отсекают члены тела. Но все это игрушка и смех в сравнении с будущими мучениями» (Иоанн Златоуст);

– «Преисподние темницы представляют странное и страшное уничтожение жизни, при сохранении жизни» (Игнатий Брянчанинов);

Как избежать адских наказаний?

Важны не грехи, все люди грешные, значение имеет направление движения. Не надо смотреть на подвиги Праведников и Святых и говорить себе – «я так не смогу». Дорога Святых – Царство Небесное, речь идёт о спасении людей в Жизнь Вечную [10, с. 37]. Если человек начинает неуклонное движение к познанию Христа, тогда зачем его помещать в ад и «обнулять» его разум. Некоторые люди думают – «вот я грешный, а другие лучше меня», но и «более лучшие и правильные» умирают раньше, если начинают грешить и двигаться не в том направлении:

«Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время?» (Еккл. 7:17);

Но даже эта преждевременная смерть имеет цель недопущения более сильного впадения человека в грехи и служит для уменьшения его последующих страданий в аду, ведь сила адского огня и время нахождения в нём зависят от степени греховности:

– «Все мы, если сотворим зло, одинаково лишимся Царствия; но наказание в геенне потерпим не все одно и то же, а одни – большее, другие – меньшее в зависимости от сотворенного» (Иоанн Златоуст);

Необходимо отметить, что общее понятие «ада» включает в себя не только «геенну огненную», но и ещё худшее – вечную гибель (вторую смерть), вместе с тем у Бога имеются и другие, более мягкие средства и способы для исправления человека, не связанные с огнём:

– «Не одинаковы роды гееннских мучений: одних ввергают в преисподнюю, других отводят во тьму. Иные остаются вне врат, другие осуждаются собственной совестью. Одни ввергаются в узы, другие горят в пламени. У одних связаны руки, у других скованы ноги, одних пожирает червь, другие гибнут в глубине бездны. Иных не приемлет Отец, других не исповедует Сын» (Ефрем Сирий);

Кто не попадёт в ад?

В книгах Священного писания имеется множество историй покаяния грешников с последующим Спасением.

Например, в притче о каменотёсе рассказывается, как каменотёс, из своего небольшого жалования, помогал бедным людям. Один Праведник, взмолился к Богу со словами – «Господи, почему ты не сделаешь этого каменотёса богатым, тогда он смог бы помогать больше беднякам, смотри какое у него доброе сердце». Бог ответил – «хорошо, я сделаю по прошению твоему, и ты увидишь, что из этого выйдет». Когда каменотёс стал богатым, он подумал – «вот теперь я сделаю жизнь людей лучше» и стал помогать бедным, но постепенно впал в праздность, начал проводить время в пирах и веселии, упиваться вином и чревоугодничать, и потерял интерес к нуждам неимущих. Тогда Бог сказал Пророку – «если бы он остался каменотёсом, то не угодил бы в ад, а сейчас он стал богатым, позабыл дела Милосердия и теперь он попадёт в геенну огненную, ибо «кому дано много, (с того) много и потребует, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк.

12:48), а кому дано мало, тот бит будет меньше» (Лк. 12:47).

В притче о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31), Иисус показывает, что человек, получивший богатство, но живущий в праздности и не творящий дела Милосердия – попадает в ад. А Лазарь, наказанный Богом за грехи болезнью и нищетой, как праведный Иов, (который провозгласил: «неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов. 2:10)), живущий в скорбях, но не ропщущий на Бога (в противном случае не получил бы награду Творца), получает Рай.

Вероятно, поэтому Арх. Иоанн (Крестьянкин) подчёркивал, что только скорбями спасается (от ада) человек: «настало время такое, когда надо каждой скорби в ножки поклониться и руку ее облобызать. Ведь только скорби и ходатайствуют о нашем спасении».

В истории с распятыми разбойниками (Лк. 23:39-43) показано, что оба разбойника находятся в одинаковом положении – распяты на кресте вместе с Христом, оба испытывают душевные скорби и физические мучения, и оба понимают, чтобы они не сказали и не сделали, ситуацию изменить невозможно. Но один хулит Бога, а другой покался и взошёл в Рай.

В рассказе об исцелении расслабленного при овечьей купальне (Ин. 5, 1-9), показано, как смирением и верой в Бога исцеляется человек. Христос спрашивает больного «хочешь ли быть здоров?» (Ин. 5:6). Невозможно представить, что бы ответил Христу современный человек, который пролежал 38 лет в болезни (не имея возможности ходить) возле купальни в надежде на исцеление, но которого всякий раз без очереди кто-то опережал и исцелялся прежде его. Но больной со смирением отвечает: «так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня» (Ин. 5:7). Иисус исцеляет его и говорит: «вот, ты выздоровел; не грехи больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5:14). Этими словами показано, что расслабленный получил эту болезнь за ранее совершённые греховные поступки, но смирением и надеждой на Бога был исцелён.

Таким образом, многократно показано – люди, получившие награды и богатство от Бога, но потерявшие Любовь и не творящие дела Милосердия – будут наказаны, а получившие расплату за грехи, но переносящие скорби с покаянием и без роптания на Бога – не оказываются

в аду (исцеляются). Также продемонстрировано, что богатство и нищета – это испытания для человека, которые немногие «проходят», ведь в богатстве человек забывает Бога, а в нищете – хулит Его, вероятно поэтому мудрый царь Соломон просил Бога: «нищеты и богатства не давай мне ... дабы, пресытившись, я не отрелся Тебя и не сказал: «кто Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе» (Прит. 30:8,9).

В ад также не попадают безгрешные дети, погибшие от несчастных случаев, «люди, отдавшие жизнь за Правду Божью, защищая друзей, Отечество» [4, с. 32], люди, ведущие малопорочную жизнь. Эти люди сохраняют идентификацию Души, у них не происходит стирание памяти, они с детства сохраняют воспоминания о прошлой жизни, навыки, или им даются таланты и дары, и/или Господь помогает им и защищает от рождения.

Например, будущий Святой Сергей Радонежский, с первых дней своей жизни не пил материнского молока по средам и пятницам, если мать принимала мясную пищу, то младенец также отказывался от материнского молока, после чего его мать Мария оставила мясную пищу.

Будущий Святитель Николай Чудотворец питался молоко матери по средам и пятницам только один раз вечером и после совершения родителями молитв.

Блаженная Матрона Московская в среду и пятницу материнскую грудь вообще не брала.

Преподобный Симеон Дивногорец в младенчестве вообще не питался молоком от груди матери в те дни, когда она вкушала мясо или вино.

Семилетний Прохор (будущий Преподобный Серафим Саровский) упал с огромной высоты колокольни Сергиево-Казанского собора, но помощью Божьей остался невредим. Когда в возрасте около десяти лет, мальчик тяжело заболел, к нему во сне пришла Пресвятая Богородица и пообещала исцелить. Его мать Агафия и ранее наблюдала, что её сын охраняется промыслом Господа.

Варфоломею (будущему игумену земли Русской, Сергию Радонежскому) с детства не давалось обучение, но Бог отправил Посланника, после встречи с которым, ему было дано знать грамоту лучше своих сверстников.

Праведному Иоанну Кронштадтскому не давалась учёба в детстве, и по его молитвам Господь открыл ему разум.

В литературе описано немало случаев сохранения у детей воспоминаний о прошлой жизни.

Жизнь всех людей наполнена Промыслом Божьим. В Писании сказано, что ни одна из птиц не погибнет без Воли Бога (Мф. 10:29), тем более человек.

У каждого человека были ситуации, в которых он с большой вероятностью не смог бы не пострадать или даже выжить, но он каким-то чудом уцелел. Нужно понимание, что это помощь Творца:

– «Чудная любовь Божия к человеку познается, когда бывает он в безнадежных обстоятельствах. Здесь Бог являет Свою силу в спасении его» (Исаак Сириин).

Бог стучится к каждому своему Созданию посредством помощи ему: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Отк. 3:20). Некоторые этого не видят, другие замечают, любящий и добрый видит причину в Боге, а жестокий и злой ищет виноватых» [10, с. 35]. Любящий человек за заботу славит Бога: «Ничто так не приятно Богу, как душа признательная и благодарная» (Иоанн Златоуст). Конечно же, такого человека Бог защищает от «биения демонов в аду».

Подводя итог, можно сказать – попытки обосновать учение о вечных муках в аду (до Второго пришествия Иисуса Христа) приводят к искажённому восприятию учения Христа, ложному представлению о Милосердии и Любви Всевышнего, приводящему к боязни и отчуждению людей от Него, что в свою очередь становится причиной порождения легионов атеистов, нечестивцев и сатанистов, клеветующих на Христову Церковь и имеющих целью исполнение воли сатаны – отвращению людей от Спасения с бессмысленным проживанием человека на земле.

Литература

1. Professor Ian Stevenson Архивная копия от 31 марта 2007 на Wayback Machine // The Daily Telegraph, February 12, 2007.
2. Shermer M., Linse P. The Skeptic Encyclopedia of Pseudoscience, 2002.
3. Актуальные исследования «Новая теория Искупления Первородного греха», 2025. № 29 (264). Ч. I. С. 90-102.
4. Актуальные исследования «Возвращение к первоистокам Христианства, как основе

Спасения людей. Часть II», 2024. № 38 (220). Ч. I. С. 30-36.

5. Св. Исаак Сирин. О Божественных тайнах и о духовной жизни. М.: 1998.

6. Осипов А.И. «Из времени в вечность: посмертная жизнь души», Изд. Даниловский благовестник, 2017, Изд. 11-е, 224 с.

7. Бердяев Н.А. «О назначении человека», ч. 3, «О последних вещах». Гл. 2, Ад, Архивная копия от 14 апреля 2012 на Wayback Machine.

8. Архим. Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые» и другие рассказы. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2011, 639 с.

9. Смит, сэр Уильям, Корниш Ф.У. (ред.). Краткий словарь греческих и римских древностей. Лондон: Spottiswoode and Co., С. 9.

10. Актуальные исследования, «Первородный грех и его связь с современностью», 2024. № 13 (195). Ч. I. С. 26-42.

VORGIN Sergey Borisovich

Candidate of Chemical Sciences, Russia, Moscow

A CRITICAL ANALYSIS OF THE THEORY OF "ETERNAL TORMENT IN HELL"

Abstract. *A critical analysis of theories about life after death is given. It is shown that attempts to substantiate the doctrine of continuous torment in hell lead to a distorted perception of the teachings of Christ, which generates negative consequences. The meaning of hell is revealed and by what actions it can be avoided. The signs of the Second Coming of Christ and how the Salvation of people will take place are indicated.*

Keywords: *how to avoid hell, gehenna of fire, the meaning of hell, the Second Coming of Christ, who will go to hell, what will happen after the Last Judgment.*